

R E V I S T A

... *à Beira*

número 10

departamento de **letras**
UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

¿DE ESPANHA NEM BOM VENTO NEM BOM CASAMENTO?

CONSIDERACIONES SOBRE LAS RELACIONES PORTUGAL-ESPAÑA DESDE UNA TIERRA DE FRONTERA

José Saldaña Fernández
Universidad de Valparaíso

“Portugal tem dois vizinhos: o oceano Atlântico e a Espanha. Um deles foi visto durante muito tempo como uma opção arriscada, traidora e perigosa; o outro era líquido”. Con estas palabras abre Barry Hatton el capítulo cuarto dedicado al análisis de las relaciones con España e Inglaterra, de su libro (Hatton, 2011: 107). En claro tono satírico, no oculta, con todo, una lectura precisa sobre las imágenes más comunes que han envuelto las relaciones entre los dos Estados ibéricos. No es necesario insistir mucho ahora acerca de la extensión de algunos dichos y sentencias populares que vienen a incidir precisamente en las desconfianzas y las suspicacias que han caracterizado, al menos en el plano de la representación, los contactos entre los dos vecinos. “De Espanha nem bom vento nem bom casamento” pasa por ser el ejemplo más conocido, y que Giancarlo Depretis define como “testimonio oral clasificable entre los marcadores de una experiencia colectiva vivida” (Depretis, 2014: 36). Ahora bien, más allá de los debates sobre su génesis o referencialidad concreta desde el punto de vista sociológico (Machado, 1985: 229-243), lo interesante es constatar su efectividad a la hora de marcar las pautas de lectura e interpretación de un fenómeno tan complejo como aquel, toda vez que, como sostiene Arnaldo Saraiva, “é difícil escapar à tirania do lugar-comum” (Saraiva, 2001: 383).

Resultan habituales, por tanto, los testimonios que subrayan los espinosos y delicados marcos en los que se han venido desarrollando constantemente las relaciones entre ambos Estados. La realidad, plagada de continuos desencuentros, no ha hecho sino certificarlos, conformando a su alrededor un relato,

1. A modo de introducción. Repensando el marco de las relaciones hispano-portuguesas

también en el plano académico, sustentado básicamente –si no de manera exclusiva- en episodios conflictivos. En este sentido no hay que obviar, como refiere Sánchez Cervelló, que “a lo largo de los siglos, España y Portugal, que conviven en la misma ‘balsa de piedra’ como ha escrito Saramago, han mantenido unas relaciones difíciles, en las que ha primado el menosprecio español por lo portugués y las desconfianzas lusas ante el ‘coloso’ vecino” (Sánchez, 2002: 267). Pero tampoco debemos caer en el error de ignorar otros episodios y momentos que no se ajustan necesariamente a ese esquema de interpretación general, por un lado. O de no considerar las deudas que ese marco de relaciones tendría con la visión nacionalista cultivada dentro de ambos Estados, ya sea respecto al desarrollo mismo de los acontecimientos o en torno a la representación y la narrativa que trascendían de ellos, por otro. Como significativamente sostiene Hipólito de la Torre,

La incomunicación cultural en ambas direcciones, y de forma más acusada en la de Portugal, fue siempre una de las expresiones más patentes de la ruptura interna peninsular, donde el desconocimiento de las respectivas historias ha desempeñado un papel fundamental. Constituyó ésta una ignorancia, cuando no simple manipulación, al servicio de culturas nacionalistas (antiibérica en Portugal; iberizante en España) (Torre, 2000: 33)¹.

No resulta fácil, por tanto, definir y caracterizar en pocas líneas un escenario de relaciones que se presenta ya desde un principio enormemente rico y complejo. Al no tratarse de un fenómeno de una sola lectura y dirección, nuestro acercamiento debe contemplar necesariamente variables plurales y diversas. Una primera cuestión a considerar es precisamente la dimensión espacial. Muchas voces apuntan en esta línea. Por ejemplo, según sostiene María Cátedra, si bien es cierto que España

¹ En este mismo sentido, según afirma Juan Carlos Jiménez, la “identificación radicalmente exclusivista del nacionalismo portugués y [...] esa prevención permanente sobre los deseos unificadores españoles, explica el tópic de una relación de «costas viradas» entre los dos Estados peninsulares. [...] Ese juego negativo de visiones recíprocas y conceptos de identidad que, en muchos casos, reflejan más tópicos de impotencia que realidades históricas objetivas, han demostrado, indudablemente, gran capacidad para articular visiones e imágenes de larga duración que cada sociedad se ha forjado tanto de sí misma como de su vecino peninsular” (Jiménez, 2000: 272-273).

representa en Portugal el vecino poderoso e invasor, no todos los territorios españoles provocan la misma actitud de recelo, de tal manera que la región del enemigo histórico se corresponde con Castilla, mientras que Cataluña, por el contrario, concita muchas simpatías al considerarse que el levantamiento de los catalanes supuso un espaldarazo para la independencia de Portugal. Y en cuanto a los más cercanos a la frontera sur, existe mucha intensidad en las relaciones en sentido positivo y negativo, dependiendo de la marcha de la economía en ambos países, las cuales han podido ser más estrechas o más tensas y más o menos dependientes (Cátedra, 2003: 247-249). La clave territorial resulta ineludible, por tanto, no sólo a la hora de caracterizar las realidades concretas sino también para perfilar sus lecturas y representaciones.

Un segundo fenómeno a tener en cuenta es la dimensión temporal. Como recuerda Giancarlo Depretis, los “rencores y antagonismos [...] se consolidaron con los años y [...] provienen de las notables contiendas bélicas, empezando por 1140 cuando Portugal se convierte en estado independiente separándose del Reino de León”, y donde la batalla de Aljubarrota de 1385 “sirvió para defender la propia identidad nacional” (Depretis, 2014: 36). Ahora bien, la presencia y recurrencia del “síndrome de Aljubarrota”, cuyos tentáculos alcanzan hasta la misma actualidad, particularmente en ciertos círculos políticos y sociales², no exime de una mirada de más largo recorrido. Las relaciones entre España y Portugal no se han articulado de manera exclusiva a partir del conflicto y la competencia. Parece una obviedad, pero no lo es tanto si atendemos a la selección de piezas que han terminado componiendo el puzle resultante. La historia fue trazándose de manera contingente, la memoria que de ello trascendía desde posiciones lineales y finalistas. Y fruto de ello, la edificación de un relato selectivo, con olvidos y silencios, dibujado además en términos generalizantes y con valor de totalidad, que ha terminado condicionando cualquier

² En un artículo publicado en El País el 25 de mayo de 2002 con el título de “El síndrome de Aljubarrota” se apuntaba que “la reciente llegada de la derecha al poder en Portugal ha desatado el resurgimiento del nacionalismo más tradicional y patrioterero resucitando los anacrónicos fantasmas de la invasión castellana y un rebrote del antiespañolismo. Dirigentes políticos, empresarios, banqueros y columnistas han lanzado en los últimos días diversos ataques contra empresas e intereses españoles ante la supuesta amenaza de la pérdida de soberanía e independencia de Portugal”.

acercamiento a este fenómeno desde las posiciones más diversas.

Las siguientes líneas abordan precisamente el modelo de relación entre los dos vecinos peninsulares desde otros ejes y enfoques: por un lado, atendiendo a las realidades concretas que se fueron fraguando en el curso bajo del Guadiana como espacio fronterizo, aquel en el que las conexiones se trazaban de manera directa entre los habitantes de uno y otro lado; y por otro, descendiendo a una coyuntura histórica de carácter bélico como fue la Guerra Peninsular entre 1808 y 1814, aunque definida para el caso de las conexiones entre España y Portugal en términos de cooperación y reciprocidad.

2. Redirigiendo la mirada. La frontera, límite político y espacio social

Desde nuestra perspectiva, la frontera se constituye en un concepto clave, teniendo en cuenta de antemano que ese término encierra significados diversos y que en él confluyen además distintas historias entrelazadas. En efecto, no existe un relato neutro y cerrado sobre la frontera, ni como concepto abstracto ni como escenario habitable, por parte de los sujetos que la pueblan o por las autoridades que la definen, pero tampoco entre los estudiosos que, desde distintos campos de conocimiento, se han acercado a la misma. La comprensión del fenómeno rayano pasa, por tanto, por la incorporación de las distintas dimensiones que se han ido planteando a su alrededor, sin obviar en ningún caso las aristas o las zonas grises que presentan, con independencia del ámbito académico desde el que han sido proyectadas.

La frontera tiene, por tanto, distintos significados, ya sea en relación a sus diferentes escalas de representación e identificación a partir de la mayor o menor cercanía a la misma, ya sea en función de la heterogeneidad de los actores que concurren e interactúan en su entorno. En definitiva, sobre el espacio fronterizo confluyen distintas historias entrelazadas, no excluyentes ni unívocas, ya que, como sostiene José María Valcuende, “la noción abstracta y compartida por todos los seres humanos como es la de Frontera se plasma en fronteras concretas, desiguales, cada una con sus propias particularidades, como particular y única es la forma de vivenciarlas por parte de los diferentes individuos y grupos, en función de elementos vinculados con la estructura y la agencia”; en otras palabras: “la Frontera tiene un carácter existencial que adquiere múltiples

rostros a partir de la experiencia concreta” (Valcuende, 2009: 238).

Así pues, hay que considerar, por un lado, la trascendencia de la frontera atendiendo a su componente nacional, ya sea como marco de soberanía y pilar básico en la construcción del Estado-nación, o ya sea como límite que marca la existencia de una comunidad dotada de rasgos homogéneos y diferenciados. Pero no obviar, por otro lado, que “su espacio real, aquél sobre el que proyecta su influencia, no suele corresponderse con el cartografiado en los mapas, planos y dibujos que la representan y se esmeran en trazar cuantos agentes intervienen en los procesos delimitatorios”, de tal manera que la frontera se corresponde más bien con un zona que con una línea, mientras sus pobladores interactúan en ámbitos distintos siguiendo unas trayectorias que “discurren a menudo en direcciones opuestas a las directrices marcadas por los respectivos Estados que en ella coinciden” (Melón, 2010: 163-164).

En este escenario no hay que perder de vista que la intensidad de las relaciones en la raya guardaría relación con las diversas circunstancias históricas abiertas entre los dos reinos peninsulares. Como ha señalado Melón Jiménez, la vida cotidiana en el entorno fronterizo estuvo marcada en sus ritmos y condiciones por los periodos de guerra y de paz. En el primer caso, estaría condicionada por el miedo al otro lado –hecho que se erigiría además en uno de los elementos esenciales que condujeron a la formación de una identidad propia rayana-, si bien es cierto que esta circunstancia dependería de los perfiles precisos del conflicto, y en concreto, de los actores que participaron y de los papeles que representaron a lo largo del mismo, por ejemplo, si se enfrentaban portugueses y españoles o si ambos luchaban unidos frente un enemigo común. En el segundo caso, se ponían las bases para solventar los problemas de soberanía generados sobre el terreno por los límites convencionales que lo recorrían y se impulsaba el encuentro entre sus pobladores (Melón, 2012: 257-266).

Aunque el ritmo de estas interacciones humanas estaría relacionado con las distintas situaciones políticas vividas entre los dos países, a partir de la extensión de etapas de acercamiento o distanciamiento, también es cierto que no encontraría una explicación satisfactoria atendiendo en exclusividad a cuestiones de política estatal, por cuanto no siempre se identificarían los intereses de las comunidades locales con los del gobierno

central, además de que los enclaves fronterizos desarrollaron dinámicas propias que descansaban en la proyección de líneas de conexión entre el centro y la periferia no articuladas en una sola dirección sino a partir de un “ininterrumpido *feedback*” (Melón, 2010: 164).

En definitiva, las tierras fronterizas representarían, a nivel concreto, las demarcaciones políticas entre los dos reinos peninsulares, pero a su vez propiciarían un significativo tejido de relaciones entre las comunidades de ambos lados. En conjunto, las relaciones en este entorno bascularían entre la cercanía, representada por comunidades fronterizas insertas en un mismo espacio geográfico, y la lejanía, determinada por localidades pertenecientes a Estados distintos (Valcuende, 1997: 127-128). También debemos tener en cuenta que estaríamos frente a una frontera, en singular, que se correspondía con aquella línea divisoria marcada por acuerdos y tratados interestatales, y ante muchas fronteras, en plural, como reflejo de la lectura que de ella harían cada uno de los actores que se posicionaban en su entorno.

Este escenario periférico, las lecturas y las representaciones en torno al *otro* terminaban adquiriendo perfiles propios. En última instancia, las imágenes estereotipas construidas en relación a los habitantes del vecino país no tendrían el mismo significado en todos los espacios, toda vez que determinadas circunstancias particulares podrían matizar, en un sentido u otro, el discurso estándar establecido de manera general. Además no hay que perder de vista que estos ajustes resultarían más evidentes en los territorios fronterizos, aquellos en los que se habían desarrollado tradicionalmente dinámicas propias tanto en la representación del *otro*, como en la materialización de las relaciones entabladas con los *otros*, no siempre coincidentes por lo demás ni con las tendencias observadas para la generalidad del territorio estatal, ni con las pautas consignadas desde las más altas instancias de poder.

Pues bien, todos los aspectos reseñados resultan sustanciales a la hora de definir y comprender en toda su extensión el marco de relaciones entablados entre los dos países ibéricos. En buena medida, todas esas dinámicas interestatales quedarían desdibujadas sin considerar los diferentes escenarios en relación y las diversas experiencias –heterogéneas y plurales– sujetas a los mismos. Nuestra apuesta pasa precisamente por dirigir la mirada sobre un espacio territorial concreto, el tramo

final del río Guadiana, con la convicción de que participaba de todas las dinámicas fronterizas que hemos ido desgranando más arriba, y que en ningún caso constituiría, por tanto, una barrera insalvable para las comunidades establecidas en ambas orillas. De hecho, cabría considerarlo más bien como un espacio fronterizo permeable, caracterizado por relaciones fluidas, aunque dependientes en cierta manera de las distintas coyunturas históricas que se dieron entre los dos países.

A partir de este marco general, y considerando situaciones históricas concretas, se puede trazar un relato alternativo, menos reduccionista y simplificador, en torno a las relaciones hispano-portuguesas a lo largo de la historia; y, en definitiva, más acorde con realidades objetivables que, como tales, quedarían definidas en última instancia por su pluralidad y complejidad.

La guerra de 1808 a 1814, en la que se sitúa tradicionalmente en España el inicio de la contemporaneidad, perturbaría directamente el devenir de Francia, Inglaterra, España y Portugal, siendo variadas y complementarias las dimensiones geopolíticas que entraron en juego. No en vano, según recuerda Moliner Prada, Guerra Peninsular –denominación anglosajona–, Guerra de la Independencia –designación española– e Invasiones Francesas –denominación portuguesa– definen a un mismo proceso bélico, el cual debe ser estudiado no sólo en el ámbito europeo –como parte de las guerras napoleónicas– y atlántico, sino también a partir de su dimensión nacional, teniendo en cuenta en este último caso, por ejemplo, las diferentes circunstancias que se dieron en España y Portugal (Moliner, 2010: 109). Con todo, desde nuestra perspectiva cabe subrayar cómo, según sostiene Charles Esdaile, la victoria de la causa aliada se fundó en la alianza de Gran Bretaña y Portugal con la España fernandina (Esdaile, 2002: 121). Lo más interesante es constatar precisamente, pues, que durante aquella trascendental coyuntura, los destinos de ambos reinos peninsulares se resolvieron bajo el prisma del entendimiento y la colaboración, permitiendo con ello, por tanto, no sólo revertir la situación de

3. Redefiniendo el marco de análisis. La Guerra Peninsular y las controversias de un conflicto compartido³

³ Este apartado está concebido como una breve síntesis trazada a partir de algunos de mis trabajos anteriores, parte de los cuales aparecen recogidos en la bibliografía, a los que remito para el aparato crítico y la fundamentación documental.

competencia inmediatamente anterior, sino también abonar un relato sobre las relaciones entre España y Portugal en términos menos graves y terminantes.

En fin, al inicio del conflicto se asistía a un repentino y, en apariencia, apacible giro en las relaciones entre España y Portugal, particularmente perceptible en las conexiones activadas entre los habitantes de aquellos espacios que se habían posicionados históricamente en la vanguardia de los conflictos bélicos que los habían enfrentados. La guerra no haría sino situar a la frontera suroccidental nuevamente en la primera línea de la lucha, pero desde un posicionamiento algo diferente: portugueses y españoles ya no actuarían como antagonistas sino que ahora compartían un enemigo común, los franceses.

La clave que explicaría la actuación de unos y otros en los primeros tiempos se encontraría en la presencia física de fuerzas francesas en tierras del sur de Portugal, que no sólo ejercían el control sobre los habitantes de aquel entorno, sino que suponían una seria amenaza para la integridad de los pueblos localizados en la franja española. Ambas circunstancias conducirían a la movilización de las autoridades y los habitantes de la orilla izquierda del Guadiana en una doble dirección: por un lado, en conexión con los miedos y las experiencias vividas en tiempos de guerra, se pusieron en marcha las estrategias de cierre y contención que imposibilitaban el paso de los galos de una a otra orilla; por otro, en conjunción con lo practicado en momentos de paz, articulando los mecanismos de colaboración entre los aliados para propiciar la expulsión de los franceses de la región. Sobre estos dos ejes, en los que se daban la mano las circunstancias del pasado y las nuevas realidades del presente, bascularían las actuaciones de portugueses y españoles en los primeros tiempos, y se asentaban las bases para las acciones futuras, particularmente durante los cruciales años de 1810-1812, cuando los franceses volvían a importunar a las tierras de la frontera, aunque entonces desde su flanco oriental.

Un primer punto de atención se situaría, por tanto, sobre los momentos posteriores a la insurrección de mayo de 1808, cuando se asistía a la extensión de levantamientos anti-napoleónicos en distintos puntos de la Península, así como a la definitiva ruptura de la ya débil e imprecisa colaboración franco-española en favor de una nueva configuración de las alianzas internacionales que descansaba en la correspondencia de intereses entre portugueses, españoles y británicos. En

definitiva, en un momento en el que las comunidades del suroeste se vieron intimadas a dar unas respuestas particulares ante una nueva coyuntura histórica en la que, en teoría, frente a la competencia anterior, se imponía un modelo de relación más cordial que aunaba los intereses de ambos márgenes del Guadiana.

Dentro de este contexto, a principios de junio de 1808 se había creado una Junta de Gobierno en Ayamonte que puso especial interés en articular la resistencia en el extremo izquierdo para impedir así el paso de los franceses hacia tierras españolas. No obstante, cabría subrayar en este punto que la defensa de su propio territorio comportó asimismo la actuación directa y decidida en el flanco opuesto del río, de tal manera que esta nueva autoridad montó algunas expediciones que sortearon el Guadiana con el fin tanto de expulsar a los franceses como de lograr la movilización de los portugueses. La actuación de las nuevas autoridades españolas no quedó reducida, pues, a su particular jurisdicción territorial, sino que también afectó a la otra orilla del Guadiana.

Otra cuestión particularmente interesante está relacionada, precisamente, con los primeros levantamientos portugueses del Algarve y el papel que en ellos tendrían tanto la Junta de Gobierno de Ayamonte como la Junta Suprema de Sevilla, institución creada en la capital hispalense al socaire de los levantamientos de mayo. En este sentido, las narraciones de los portugueses que encabezaron la insurrección de algunos pueblos del Algarve hacían particular mención a cómo, ante la imposibilidad de contar con el auxilio de los británicos apostados en la zona, se habían dirigido hacia la recién creada Junta de Ayamonte y habían logrado de ésta el apoyo para sustentar sus particulares levantamientos, al igual que también hacían referencia al empuje que había impreso la Junta Suprema de Sevilla para esta misma esta cuestión.

No hay que minimizar en este contexto específico la labor de proselitismo y propaganda que desarrollarían con anterioridad las nuevas autoridades españolas del suroeste en la otra orilla del Guadiana. De hecho, desde los primeros días de junio se fue conociendo en las tierras lusas de la raya, ya sea a través de comisionados o mediante publicaciones, que las nuevas instituciones de gobierno españolas apostaban abiertamente por la asistencia y la colaboración. En este sentido no podemos desdeñar la actuación desplegada por algunos portugueses,

ya fuese traduciendo y distribuyendo algunos de los escritos publicados por las autoridades del margen izquierdo, ya fuese elaborando sus propias proclamas a partir de las noticias trasladadas por éstas. No faltaron publicaciones que aunaban ambas fórmulas, es decir, un escrito de autoría portuguesa junto a la traducción de una proclama española.

También tenemos que subrayar el protagonismo de algunos individuos en la consecución del nuevo marco de relación. Por ejemplo, el oficial portugués Francisco José Rodrigues Barata, quien en su viaje hacia la corte de Brasil había pasado por Sevilla, donde se quedó finalmente al ser testigo del levantamiento de Andalucía, tuvo la idea de interesar a la Junta de Sevilla sobre la liberación de Portugal, aunque no logró su objetivo en este primer momento. Habría que esperar a que llegase a la ciudad hispalense desde el Algarve a mediados de junio el español Sebastián Vicente Solís, que durante muchos años había vivido en Faro –donde posiblemente había desempeñado las funciones de vice-cónsul y trazado una buena amistad con los portugueses-, para conseguir el compromiso de la Junta. En este contexto, Rodrigues Barata, confortado por los nuevos proyectos y declaraciones de la Junta sevillana, hizo imprimir una proclama de su autoría destinada a circular en Portugal para animar a los pueblos con la noticia de que los españoles en breve les ayudarían a expulsar al invasor.

Todo este marco de entendimiento, que no estuvo carente en todo caso de ciertos desencuentros y suspicacias, permitía poner las bases finalmente para la conformación de un marco de relación y cooperación reglamentado, como resultado del acuerdo formal suscrito por agentes de uno y otro país: entre la Junta Suprema de Sevilla y, primero, con fecha de 23 de junio, con Sebastián Martins Mestre, capitán agregado del regimiento de milicias de Tavira, quien decía actuar en nombre de José Lopes de Sousa, gobernador de Vila Real de Santo Antonio, y de acuerdo con la oficialidad, nobleza y paisanos de aquellas tierras; y, segundo, con fecha de 8 de julio, con Manuel de Couto Taveira Pereira, prebendado de la catedral de Faro, que actuaría en nombre del Supremo Consejo del Algarve constituido pocos días atrás. Y aunque el papel de estos acuerdos se vio alterado a los pocos días debido a la paulatina lejanía del peligro francés, constituyen evidencias claras sobre el marco de colaboración y entendimiento que rápidamente se fraguaría a uno y otro lado del Guadiana.

En la misma línea también cabría destacar la fluidez de las relaciones entabladas en ámbitos cotidianos no sujetos a formalismos ni ajustados plenamente a los cauces legales establecidos por cada uno de los Estados de referencia. Los ejemplos más significativos estarían representados por los comerciantes y traficantes de productos que establecían su actividad entre uno y otro lado de la raya por encima de la ley, y los prófugos y desertores que buscaban refugio en el otro margen de la frontera. En ambos casos, la complicidad y la solidaridad entre los habitantes a uno y otro lado de la raya permitirían en última instancia una mayor probabilidad de éxito. En fin, no cabe duda que desde mayo y junio de 1808 se establecieron no sólo dispositivos de cooperación formales por parte de los agentes políticos y militares, sino que también se fueron trazando rápidamente otros mecanismos informales de solidaridad rayanos que, si bien no se materializaron sin problemas ni adversidades, marcarían el camino a seguir en etapas posteriores, principalmente a partir de 1810, cuando la frontera volvía a situarse en primera línea de la lucha y en escenario fundamental en relación al eje Algarve-Huelva-Cádiz.

La entrada de los franceses en Sevilla a principios de febrero de 1810 trajo consigo trascendentales novedades para los pueblos del suroeste. Desde entonces la frontera se erigía en punto central de la resistencia fernandina, tanto por la localización en este espacio de instituciones y agentes de reconocida importancia dentro del mapa político-militar del momento, como por la proyección de mecanismos de articulación a uno y otro lado de la raya que resultaron claves para entender el devenir de la resistencia en todo el área suroccidental. No en vano, la movilización que este hecho provocó en defensa de las tierras fronterizas permite constatar la existencia de espacios de relación formalmente establecidos entre las autoridades de ambos márgenes de la raya, cuyo elemento más visible estaría representado en este caso por los agentes portugueses que, bien de forma puntual o permanente, actuaban próximos al gobierno de Sevilla. Pero también estuvieron abiertos los canales de comunicación en escenarios informales y cotidianos entre las poblaciones rayanas, quienes en aquella difícil coyuntura apostarían por fórmulas de solidaridad intercomunitaria y recurrirían a la traslación hacia la otra orilla como medio de garantizar su propia supervivencia.

En fin, más allá de perspectivas homogeneizadoras y simplificadoras, se asistiría al desarrollo de comportamientos muy diversos y heterogéneos, muchos de los cuales no se ajustaban ni tan siquiera a un supuesto denominador común de carácter grupal.

En aquella nueva coyuntura, las autoridades del sudoeste, tanto tradicionales como de reciente creación, entendieron la necesidad no sólo de solicitar ayuda al otro lado del río, sino también de socorrer al vecino del otro país, y en cualquier caso, de entablar y potenciar un rico aunque complejo juego de reciprocidades interfronterizas. En esta línea cabría destacar, por ejemplo, ciertas esferas de entendimiento relacionadas con la movilidad y emigración circunstancial hacia la otra orilla del Guadiana, particularmente por parte de aquellas autoridades que veían comprometida su existencia ante la presencia del enemigo. El ejemplo más significativo lo encontramos en la Junta Suprema de Sevilla, que, una vez obligada a abandonar la ciudad hispalense ante la llegada del ejército francés, se establecía en la localidad fronteriza de Ayamonte, desde donde resultó habitual su traslado a tierras portuguesas. También cabría subrayar en este punto cómo el vecino país supuso para las autoridades fernandinas un territorio de suministro en el que poder suplir las carencias de sus ejércitos. Incluso a la hora de disponer de una imprenta para poder editar una Gaceta propia, clave finalmente en la lucha por la opinión que también estaba en juego por entonces.

La colaboración interfronteriza se haría especialmente necesaria entre las fuerzas militares. En este sentido, las interacciones implicarían no sólo la lucha conjunta, sino también el apoyo logístico y el refugio territorial en el otro margen del Guadiana. Ahora bien, el colectivo militar, lejos de homogeneidades grupales, se caracterizaría por desarrollar diferentes modos de concebir la frontera: a grandes rasgos, no habría una identificación exacta entre la percepción de los mandos y la de aquellos otros individuos que formaban parte del ejército por obligatoriedad mediante el cupo que correspondía atender a cada pueblo. Este hecho provocaría que los distintos agentes militares percibiesen de manera muy particular, y hasta cierto punto contradictoriamente, el papel de las relaciones fronterizas.

En consecuencia, la frontera no sólo representó para la oficialidad militar un lugar clave de colaboración y resguardo,

sino también un territorio ajeno a su potestad y, por tanto, propicio para el refugio de prófugos y desertores de sus propios ejércitos. Durante aquellos años las tierras del otro margen del río tendrían un doble significado para los mandos castrenses: por un lado, un territorio substancial para la supervivencia y mantenimiento de sus partidas, y por otro, un espacio extraño, al margen de su control directo, que estaba propiciando la continua pérdida de efectivos.

Esa situación no representaría sino una muestra más de cómo los habitantes de la región no hicieron sino adaptar conductas cultivadas durante años a un nuevo contexto bélico, unos modos que, como cabe suponer, no siempre se ajustarían a los propósitos de la superioridad. La existencia de un espacio cotidiano de relación transfronterizo condicionaría, pues, la materialización del novedoso marco de actuación intergubernamental. De hecho, los habitantes de la raya, al igual que hicieron las autoridades civiles y militares, buscaron constantemente el resguardo en el país vecino como medio para garantizar, ante la cercanía de tropas francesas, su propia supervivencia. Pero también lo hicieron ante la necesidad de eximirse de sus obligaciones militares, particularmente ante unas tropas fernandinas que se mostraban enormemente exigentes y predatoras. Ahora bien, no fue en conjunto, como cabe suponer, una actitud exclusiva de los habitantes de la raya izquierda del Guadiana, sino que en contrapartida también las tierras españolas vinieron a constituirse en un escenario de refugio y de búsqueda de nuevas oportunidades para los habitantes de la orilla portuguesa. La puesta en marcha de este mecanismo de ida y vuelta vino a condicionar, indudablemente, la misma actuación de las autoridades, que se vieron obligadas entonces a tomar determinadas medidas de fuerza no sólo para evitar la salida de sus compatriotas, sino también para controlar a aquella población llegada del país vecino.

En definitiva, la raya, como había ocurrido en anteriores ocasiones, no supuso un obstáculo insalvable para las conexiones entre los habitantes de la zona, sino que se constituía más bien en un marco de continua interacción resultado del histórico tejido de relaciones cotidianas de carácter social, económico o cultural. De hecho, mientras que las autoridades manifestaban un cierto, aunque variable, interés por acabar con el tránsito de prófugos y desertores, en cambio se constataba la connivencia de algunos particulares con esos individuos emigrados, situación

que permitiría sin duda una mayor probabilidad de éxito. En esencia, todo no hace sino mostrar los distintos modos de entender la frontera -a grandes rasgos, entre los representantes políticos y militares, y los habitantes particulares-, y de cómo la población rayana siempre cultivó, con distinto grado de intensidad, un marco adecuado para la relación y la reciprocidad.

Los franceses abandonaron definitivamente el sudoeste en agosto de 1812. La guerra continuaba, pero la frontera perdía a partir de entonces el protagonismo que había venido ostentando desde principios de 1810 por su posicionamiento en la vanguardia de la lucha. El nuevo contexto, menos apremiante desde el punto de vista defensivo, generaba un cuadro de prioridades diferente. La interconexión entre ambos márgenes del Guadiana se vería también alterada de una u otra forma, aunque en ningún caso sin romper drásticamente con los modos de relación abiertos durante los años precedentes, particularmente en campos como las actividades económicas y comerciales o el tránsito de personas en una y otra dirección. Y junto a ello se asistía al reconocimiento mutuo, o cuando menos a la visualización y rédito social del mismo, sobre la labor conjunta desarrollada entre los agentes de uno y otro Estado, cuya mayor proyección se había alcanzado durante los años de presencia francesa en la zona.

En el plano militar se concedieron algunas gracias honoríficas como quedaba patente, por ejemplo, en el otorgamiento efectuado por el Consejo de Regencia en noviembre de 1812 de la Cruz Supernumeraria de la Orden de Carlos III a la figura de José Joaquín Alvares, teniente capitán de la armada real y comandante de la escuadrilla portuguesa del Guadiana, en atención a los buenos servicios que tenía hechos a favor de la causa de España.

Desde una perspectiva política, es significativa la nota de recomendación del Juez de fora de la Villa de Alcoutim “por los buenos servicios prestados a las tropas Españolas”, pasada desde la delegación española a Miguel Pereira Forjaz con fecha de 14 de noviembre de 1813. Por su parte, José Morales Gallego, miembro de la Junta Suprema de Sevilla desde su creación y figura fundamental durante su exilio ayamontino, había sido distinguido en los primeros tiempos de la guerra con el hábito de la Orden de Cristo portuguesa por los servicios prestados como miembro de la citada Junta durante el levantamiento del Algarve y de otros enclaves lusos. Con todo, sería en el

¿De Espanha nem bom vento nem bom casamento?

Consideraciones sobre las relaciones Portugal-España desde una tierra de frontera

año 1814 cuando, siendo jefe superior político de la provincia de Sevilla, encabezaba sus escritos públicos con la expresión “caballero de la Orden de Cristo en Portugal”. Y a mediados de 1814 se concedía a Antonio José de Vasconcelos, Gobernador de Vila Real de Santo Antonio, la Cruz Supernumeraria de la Real Orden de Carlos III por los servicios hechos a favor de la nación española.

En cambio, no parece que esta fuese la situación predominante fuera de los escenarios más o menos próximos a la frontera, en parte porque al margen de éstos, en los que la relación se venía estableciendo en primera persona y resultaba perfectamente reconocible la procedencia de cada actor, en otros espacios la actuación portuguesa había quedado eclipsada, particularmente en los últimos tiempos de la guerra, por su conjunta conducción con los británicos, situación que llevaba en ocasiones a un reconocimiento expreso de los segundos en detrimento de los propios lusos. Estas son las circunstancias que en última instancia debieron de mover a Miguel Pereira Forjaz en mayo de 1814 a denunciar ante Joaquín Severino Gomes que “tenho observado com bastante sentimento que em todas as funções publicas que tem tido lugar em Valença, e mesmo em Madrid, de que fazem menção as Gazetas Espanholas, se trata somente de bandeiras e emblemas de Espanha e Inglaterra, como das unicas Potencias Aliadas na Peninsula”.

Ya se atisbaban por entonces, pues, algunas de las claves interpretativas que terminaban definiendo, desde al menos una perspectiva pública y social mayoritaria, el papel ejercido por ambos reinos peninsulares durante el conflicto de 1808 a 1814, que se ha leído generalmente en términos independientes, sin escasa atención a las trascendentales dinámicas de conexión y colaboración.

Los vínculos entre españoles y portugueses durante la coyuntura de 1808 a 1814 se movieron dentro de un clima general de entendimiento. Si bien es cierto que no faltaron las disputas y las estridencias, algunas de más intensidad que otras, en conjunto terminaron canalizándose dentro de un marco de colaboración y armonía. No es poco lo que esto supondría si tenemos en cuenta algunos de los episodios inmediatamente anteriores, en los que ambos reinos se habían situado en posiciones claramente enfrentadas, con el recurso incluso a las

4.
Consideraciones finales.
Releyendo el relato de las relaciones luso-españolas

armas de por medio. Pero si hay un punto de vista a tomar en consideración a la hora de observar estas cuestiones ese no es otro que el representado por las tierras de frontera, aquellas en las que se habían generado dinámicas específicas –fluidas, naturales y cotidianas- entre los habitantes de uno y otro lado.

Ello viene a incidir, precisamente, en la conveniencia de repensar algunas de las claves y enfoques adoptados en buena parte de los relatos contruidos en torno a las relaciones entre los dos países. El ejemplo de la Guerra Peninsular permite constatar cómo ese marco interestatal no se ajusta a esquemas uniformes y homogéneos. La realidad resultaría mucho más compleja, y con ello las acciones y las lecturas que de ellas se desprendían. En consecuencia, esa narración debe incorporar otras voces y escenarios. Y es que las experiencias concretas no podrían explicarse sin tener en cuenta los diferentes espacios y dinámicas puestos en relación, y sin considerar por lo demás su naturaleza no lineal ni unidireccional.

Dentro de este contexto, no podemos obviar el peso que en la conformación del relato han tenido las coordenadas patrióticas y nacionalistas, ya sean en relación a la lectura concreta de aquellos años, o ya sean respecto a la narrativa sobre un marco de relación más extenso. Y tampoco, cómo estas han contribuido tradicionalmente a minimizar el alcance y la significación de la colaboración entablada entre los dos Estados, y con ello a la consolidación y enquistamiento de una visión del *otro* compuesta básicamente a partir de momentos negativos. Pero no fueron éstos los únicos que articularon las relaciones, ni necesariamente los más relevantes.

En definitiva, parece oportuno romper con ciertas inercias que han venido caracterizando la historia entre España y Portugal, también en el plano discursivo. Las relaciones no siempre se han movido por la competencia y la rivalidad, al menos necesariamente. Ha habido muchos conflictos, sin duda, pero también etapas de armonía y colaboración. Ha existido falta de contacto y de reconocimiento, generándose frecuentemente un claro desconocimiento en torno a la realidad del vecino país, no cabe duda, pero esto mismo ha convivido con experiencias de encuentro muy ricas y fructíferas, particularmente en escenarios limítrofes. Y es que la vida en las poblaciones de la raya no ha podido entenderse, para bien o para mal, al margen de los vecinos del otro país. Posiblemente este modo de relacionarse

podría definirse de muchas maneras, pero desde luego no a partir de términos como desinterés o indiferencia.

La imagen que presenta a los dos Estados ibéricos como hermanos siameses unidos por la espalda que no se han visto la cara –atribuida a Saramago– y sin demasiado interés además por tratarse de frente⁴, no pasa sino por ser eso, una figura sugerente aunque finalmente reduccionista. Porque no ha sido lo mismo, siguiendo la metáfora, estar situados en aquella parte de la espalda donde se unen ambos hermanos que posicionados en las respectivas cabezas, por ejemplo. A partir de aquí son muchas las derivaciones que se pueden extraer, pero principalmente que resulta conveniente repensar el relato sobre las relaciones entre España y Portugal, tanto del pasado como del presente, por cuanto habría que reformular el papel representado no sólo por espacios periféricos y fronterizos, sino también por agentes y actores que no necesariamente desarrollaron sus experiencias a partir de las pautas marcadas desde los centros superiores de poder.

⁴ Véase, por ejemplo, el interesante artículo que, con fecha de 5 de enero de 2002, firma Ignacio Carrión en El País bajo el título "Portugal-España: siameses unidos por la espalda".

Bibliografía

- CÁTEDRA, M. (2003). Reflexiones sobre la imagen del otro en Portugal. In J. L. García & A. Barañano (coord.), *Culturas en contacto. Encuentros y desencuentros* (pp. 245-253). Madrid: Secretaría General Técnica.
- DEPRETIS, G. (2014). La dificultad de las relaciones culturales hispanoportuguesas. *Semiosfera: convergencias y divergencias culturales. Segunda Época*, 2, 32-44.
- ESDAILE, C. (2002). Relaciones hispano-británicas en la Guerra de la Independencia. In *La Guerra de la Independencia (1808-1814), perspectivas desde Europa. Actas de las "Terceras Jornadas sobre la Batalla de Bailén y la España contemporánea"* (pp. 119-136). Jaén: Universidad de Jaén.
- HATTON, B. (2011). *Os Portugueses*. Lisboa: Clube do Autor.
- JIMÉNEZ REDONDO, J. C. (2000). La relación política luso-española. *Ayer*, 37, 271-286.
- MACHADO PAIS, J. (1985). «De Espanha nem bom vento nem bom casamento»: sobre o enigma sociológico de um provérbio português. *Análise Social*, vol. XXI (86), 229-243.
- MELÓN JIMÉNEZ, M. A. (2010). Las fronteras de España en el siglo XVIII. Algunas consideraciones. *Obradoiro de Historia Moderna*, 19, 161-186.
- MELÓN JIMÉNEZ, M. A. (2012). En la guerra y en la paz. Frontera y vida cotidiana. In M. Peña (ed.), *La vida cotidiana en el mundo hispánico (siglos XVI-XVIII)* (pp. 255-274). Madrid: Abada.
- MOLINER PRADA, A. (2010). O olhar mútuo: Portugal e Espanha na Guerra Peninsular (1807-1814). In J. L. Cardoso, N. G. Monteiro y J. V. Serrão (orgs.), *Portugal, Brasil e a Europa Napoleónica* (pp. 109-138). Lisboa: Instituto de Ciências Sociais.
- SALDAÑA FERNANDÉZ, J. (2007). Reciprocidades políticas e interacciones sociales: la frontera sur hispano-portuguesa durante la Guerra de la Independencia. In *Ocupació i resistència a la Guerra del Francès (1808-1814)* (pp. 363-376). Barcelona: Museu d'Història de Catalunya.
- SALDAÑA FERNANDÉZ, J. (2008). Isla Cristina en la Guerra de la Independencia: notas para una conmemoración. In *Jornadas de Historia de Isla Cristina* (pp. 9-35). Isla Cristina: Asociación Cultural "El Laúd".
- SALDAÑA FERNANDÉZ, J. (2010) Vecinos y extranjeros: representaciones y realidades en torno al otro en la

- frontera sur hispano-portuguesa durante la Guerra de la Independencia". In D. González (ed.), *Extranjeros y enemigos en Iberoamérica: la visión del otro. Del Imperio español a la Guerra de la Independencia* (pp. 351-370). Madrid: Sílex.
- SALDAÑA FERNANDÉZ, J. (2010). Las relaciones hispano-portuguesas durante la Guerra de la Independencia: reflexiones desde la frontera suroccidental. In M. C. Fuentes et al. (eds.), *II Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Contemporánea*. Granada: Universidad de Granada.
- SALDAÑA FERNANDÉZ, J. (2011). En defensa de la frontera: las conexiones hispano-portuguesas en el suroeste peninsular en 1808. In *Actas do Congresso Histórico Olhão, o Algarve & Portugal no tempo das Invasões Francesas* (pp. 279-301). Olhão: Município de Olhão.
- SALDAÑA FERNANDÉZ, J. (2012). La Guerra de la Independencia en la frontera sur hispano-portuguesa: un espacio para la reflexión. In J. L. Carriazo (ed.), *Fortificaciones, guerra y frontera en el Marquesado de Gibraltor* (pp. 265-295). Huelva: Diputación Provincial de Huelva.
- SALDAÑA FERNANDÉZ, J. (2012). La guerra en la frontera: las relaciones hispano-portuguesas en el sudoeste peninsular (1810-1812). In *A Guerra Peninsular em Portugal (1810-1812). Derrota e Perseguição. A Invasão de Masséna e a Transferência das Operações para Espanha. XX Coloquio de Historia Militar* (pp. 151-173). Volumen I. Lisboa: Comisión Portuguesa de Historia Militar.
- SÁNCHEZ CERVELLÓ, J. (2002). Portugal y España: encuentros y desencuentros (1640-2002). *Historia y política: Ideas, procesos y movimientos sociales*, 7, 267-287.
- SARAIVA, A. (2001). De Espanha nem bom vento... In L. A. Oliveira Ramos, J. Martins Ribeiro & A. Polónia (coord.), *Estudos em homenagem a João Francisco Marques* (pp. 381-386). Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto.
- TORRE SÁNCHEZ, H. de la (2000). Introducción. Unidad y dualismo peninsular: el papel del factor externo. *Ayer*, 37, 11-35.
- VALCUENDE DEL RÍO, J. M. (1997). Vecinos y extranjeros. La funcionalidad de los estereotipos en un contexto interfronterizo. El caso de Ayamonte". *Aestuarium. Revista de investigación*, 5, 127-152.
- VALCUENDE DEL RÍO, J. M. (1998). *Fronteras, territorios e identificaciones colectivas. Interacción social, discursos políticos*

- y procesos identitarios en la frontera sur hispano-portuguesa.*
Sevilla: Fundación Blas Infante.
- VALCUENDE DEL RÍO, J. M. (2009). Frontera en la piel. In H. Cairo, P. Godinho y X. Pereiro (coord.), *Portugal e Espanha. Entre discursos de centro e práticas de fronteira* (pp. 237-255). Lisboa: Colibri.

UBI
Covilhã
Portugal